

ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хусанбаева Диёра

Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние системы образования в Узбекистане, ключевые реформы и перспективы развития. Описаны реформы, направленные на цифровизацию, модернизацию учебных программ и повышение квалификации педагогов. Также обсуждаются проблемы и вызовы, такие как нехватка ресурсов с дальнейшей интеграцией в международную образовательную систему и совершенствованием качества образования.

Ключевые слова: образование в Узбекистане, образовательная реформа, цифровизация образования, высшее образование, международное сотрудничество, модернизация учебных программ, региональные различия.

Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития страны определяется не только социально-экономическими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, основы которого закладываются в образовательной среде, является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны. Необходимо подчеркнуть, что проводимая Узбекистаном политика в сфере образования направлена на обеспечение последовательной и системной реализации принципов, провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан, где гарантировано право на бесплатное общее образование (Ст. 41 Конституции Республики Узбекистан. г. Ташкент. 2018 г.).

Основные принципы в области образования Республики Узбекистан

- -признание приоритетности образования;
- -свобода выбора формы получения образования;
- -недопустимость дискриминации в области образования;
- обеспечение равных возможностей для получения образования;
- внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание;
- гуманистический, демократический характер образования и воспитания;
- непрерывность и преемственность образования;
- обязательность одиннадцатилетнего образования и годичной подготовки к общему среднему образованию детей от шести- до семилетнего возраста;
- общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований;
- единство и дифференцированность подхода к выбору учебных программ;
- образование на протяжении всей жизни человека;
- гарантия социальной защиты педагогов в обществе;
- светский характер системы образования;
- поощрение образованности, одаренности и таланта;
- сочетание государственного и общественного управления в системе образования;

➤ открытость и прозрачность в области образовательной деятельности. [1]

Правительство Узбекистана реализует масштабные реформы в сфере образования, направленные на повышение качества и доступности образования.

Особое внимание уделено вопросам реформирования системы высшего образования с упором на повышение уровня научно-педагогического потенциала, соответствия современным требованиям учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Как показывают результаты социологических исследований Центра изучения общественного мнения, в системе жизненных ценностей молодого поколения одно из главных мест занимает образование. Например, в опросах 2010 и 2011 годов, только треть молодежи хотела учиться в высшем учебном заведении, а в 2017 г уже 76,5. Для молодых людей учеба в университете ассоциируется, прежде всего, с залогом успеха в жизни, социальным статусом, перспективой хорошего заработка и возможностью трудоустройства[2].

В повышении эффективности процесса образования огромная роль принадлежит информационным технологиям. К сожалению, нужно констатировать, что на сегодняшний день сохраняется низкий уровень использования информационных технологий в образовательной сфере как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения. Меры, принятые по решению этих проблем, будут способствовать широкому использованию средств ИКТ, позволят с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых

высшим образованием. Внедрение же современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс помогут кардинальному улучшению качества обучения. Очевидно, что положительный отпечаток на качественной подготовке высококвалифицированных специалистов наложит организация дистанционных занятий и семинаров, видеоконференций, которые также поспособствуют усилению интерактивного взаимодействия и сотрудничеству между учебными заведениями, в том числе и зарубежными.[3]

Для повышения качества образования необходимо подготовить квалифицированных преподавателей. Неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров требует прохождения курсов повышения квалификации, стажировки сотрудников, обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом. Ныне каждым высшим образовательным учреждением страны разрабатывается конкретная программа по этому направлению. Не прекращается работа по привлечению ведущих зарубежных университетов к открытию своих филиалов в Узбекистане. Увеличение числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов, а также появление негосударственных вузов будет способствовать повышению охвата молодежи высшим образованием и его качества. Следует отметить, что в будущем планируется проведение образовательных форумов с такими странами, как Франция, Германия, Япония, Турция, Китай, Южная Корея и Индия. Цель всех этих системных и последовательных преобразований, осуществляемых в системе образования — создать условия для формирования гармонично развитой личности. Это вызвано тем, что конечный успех реформ в стране во многом зависит от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения. В частности, в

противодействию таким угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже не эффективно бороться лишь с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма. Узбекистан выступает именно за такой подход к решению важнейших проблем современности. Большое значение в этом отношении имеет инициатива Президента Ш. Мирзиёева «Просвещение против невежества и насилия» (Инициатива Президента Узбекистана единогласно поддержана мировым сообществом), которая вызывает большой интерес и широкую поддержку в мировом сообществе[4].

Несмотря на прогресс, в системе образования Узбекистана существует ряд проблем, которые требуют решения. В ряде регионов страны сохраняется нехватка современных учебных материалов, техники и квалифицированных преподавателей. Уровень образования в столице и крупных городах значительно выше по сравнению с сельскими регионами. Для решения этой проблемы требуется более активное развитие образовательной инфраструктуры в отдаленных районах.

Хотя Узбекистан предпринимает шаги по международной интеграции, все еще требуется улучшение качества преподавания, чтобы привлекать иностранных студентов и увеличивать академическую мобильность. Будущее образования в Узбекистане связано с продолжением реформ и дальнейшей интеграцией в мировую образовательную систему. Важно, чтобы страна продолжала инвестировать в цифровизацию, модернизацию учебных программ и подготовку преподавателей. Также необходимо развивать партнерства с зарубежными университетами и образовательными организациями для обмена передовым опытом.

В перспективе образование в Узбекистане станет ключевым фактором социально-экономического развития страны, обеспечивая формирование

высококвалифицированных кадров, способных конкурировать на глобальном уровне. Новые образовательные стандарты должны сыграть ключевую роль в улучшении подготовки специалистов с высшим образованием, обеспечивая овладение основами профессиональной деятельности, методами, приемами и навыками как индивидуальной, так и коллективной работы над научными исследованиями. Это также способствует развитию творческих способностей, исследовательской самостоятельности и, в итоге, формированию высококвалифицированных специалистов, способных создавать новые знания и эффективно применять их в условиях глобализации.

Список использованной литературы:

1. <https://www.lex.uz/>
2. Кубарева Ф. Чем живешь, молодежь?
<http://www.ut.uz/ru/eshyo/analitika/chem-zhivesh-molodezh/>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-v-obrazovanii-uzbekistana-sostoyanie-i-perspektivy/viewer>
4. <https://www.un.int/uzbekistan/news>